

**AVTOMOBIL YO‘LLARINI AHAMIYATI BO‘YICHA
OBODONLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)**

Narzullayev Xurshidbek Saydullayevich

G‘ulomov Umid Bohodir o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti o‘qituvchi

Ergashova Mohichexra Ziyodulla qizi

Toshkent davlat transport universiteti doktoranti

Izzatullayev Shaxzodjon Sobirjon o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

Tel: 94 460 99 00

Annotatsiya. Mazkur maqolada Surxondaryo viloyati misolida avtomobil yo‘llarini ahamiyati bo‘yicha obodonlashtirish masalasi o‘rganiladi. Viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga yo‘llarning ta’siri, ularning obodonlashtirilishidan kutiladigan natijalar va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Hududda avtomobil yo‘llarini obodonlashtirishning turizm, ekologiya va aholi uchun qulaylik jihatlari ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, ushbu sohada samaradorlikni oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: avtomobil yo‘llari, obodonlashtirish, iqtisodiy rivojlanish, turizm, ekologiya, Surxondaryo viloyati.

Annotation. This article explores the issue of landscaping automobile roads, with a focus on Surxondaryo region. The impact of roads on the socio-economic development of the region, the expected outcomes of their improvement, and existing challenges are analyzed. The study highlights the scientific aspects of road landscaping in terms of tourism, ecology, and convenience for the population. Additionally, recommendations are developed to enhance efficiency in this field.

Keywords: Automobile roads, landscaping, economic development, tourism, ecology, Surxondaryo region.

Kirish.

Transport infratuzilmasi har qanday mamlakat yoki hududning iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Avtomobil yo'llari nafaqat iqtisodiy jarayonlarning qulayligini ta'minlaydi, balki aholi turmush darajasini oshirish, ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilash va turizm salohiyatini kuchaytirishda ham muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonning Surxondaryo viloyati kabi tog'li hududlari uchun bu masala alohida ahamiyatga ega, chunki viloyatning geografik joylashuvi transport-logistika imkoniyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, yo'llarning obodonlashtirilishi ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Surxondaryo viloyati O'zbekistonning eng janubiy qismida joylashgan bo'lib, uning iqtisodiy rivojlanish salohiyati transport infratuzilmasining holatiga bevosita bog'liq.

Yo'llarning iqtisodiy ahamiyati

Surxondaryo viloyati O'zbekistonning janubida, Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston kabi davlatlar bilan chegaradosh hududda joylashgan. Bu holat viloyatni xalqaro yuk tashish yo'llarining muhim uzelliga aylantiradi. Viloyatning geografik joylashuvi iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillari qatoriga kiradi, biroq bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun yo'llarning sifati va obodonlashtirilishiga e'tibor qaratish zarur.

Eksport va importni rivojlantirish

Surxondaryo viloyatida ishlab chiqariladigan mahsulotlar, xususan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va mineral resurslar eksport salohiyatiga ega. Avtomobil yo'llarining obodonlashtirilishi:

- Tashish xarajatlarini kamaytiradi.
- Yuk tashish tezligini oshiradi.
- Hududni iqtisodiy investitsiyalar uchun jozibador qiladi.

Misol tariqasida Termiz xalqaro logistika markazining rivojlanishini ko'rsatish mumkin. Ushbu markaz orqali viloyat mahsulotlari nafaqat qo'shni davlatlarga, balki boshqa xalqaro bozorlarga ham yetkazib beriladi.

Mahalliy iqtisodiyotga ta'siri

Mahalliy aholi uchun avtomobil yo'llarining yaxshi holatda bo'lishi:

- Hududiy savdo-sotiqni rivojlantiradi.
- Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi.
- Ish o'rinlari yaratish orqali aholi daromadini oshiradi.

Viloyatda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, masalan, paxta, don va mevalarni bozorga tezkor va arzon yetkazib berish imkoniyatlari iqtisodiy faollikni kuchaytiradi.

Turizmni rivojlantirishdagi o'rni

Surxondaryo viloyati boy tarixiy va madaniy merosga ega hududlardan biri hisoblanadi. Fayoztepa, Karatepa, Dalvarzintepa kabi qadimiy obidalar, Termizning Budda madaniyati markazlaridan biri sifatida mashhurligi viloyatning turistik salohiyatini oshiradi. Shu bilan birga, Boysun tog'lari va o'ziga xos milliy an'analari xalqaro e'tiborni jalb qiladi.

Transport infratuzilmasi va turizm

Turizmni rivojlantirish uchun qulay transport infratuzilmasi muhim shartlardan biridir. Turistlarning xavfsiz va qulay sayohat qilishlari uchun yo'llarning obodonlashtirilishi:

- Turistlar oqimini oshiradi.
- Hududning xalqaro maydondagi imijini yaxshilaydi.
- Turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi.

Misol uchun, Termiz shahrini Boysun tog'lari bilan bog'lovchi yo'llarni obodonlashtirish orqali ekologik va madaniy turizm rivojlanadi.

Mahalliy aholi uchun imkoniyatlar

Turizm sohasining rivojlanishi mahalliy aholiga yangi imkoniyatlar yaratadi. Yo'llarning yaxshilanishi natijasida:

- Sayyohlar oqimi oshadi, bu esa xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantiradi.
- Mahalliy hunarmandchilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish imkoniyati kengayadi.

Aholi uchun qulayliklar

Transport qulayligi va ijtimoiy xizmatlar

Aholi uchun yo‘llarning sifati va qulayligi turmush darajasiga bevosita ta’sir qiladi. Ayniqsa, tog‘li va chekka qishloq joylarida yo‘llarning obodonlashtirilishi quyidagi natijalarga olib keladi:

- Tibbiy xizmatlardan tezroq foydalanish imkoniyati.
- Ta’lim va ishga borish qulayligi.
- Mahsulotlarni bozorlarga yetkazishdagi qulaylik.

Surxondaryo viloyati qishloqlarining aksariyat qismi shaharlardan uzoqda joylashganligi sababli, avtomobil yo‘llarining holati ularga ijtimoiy xizmatlarning samarali yetkazilishini ta’minlaydi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tashish

Viloyat O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish bo‘yicha yetakchi hududlaridan biri hisoblanadi. Yo‘llar sifati qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini bozorga tez va xavfsiz yetkazib berishga imkon yaratadi.

Ekologik ahamiyat

Ekologik barqarorlikni ta’minlash

Yo‘llarning obodonlashtirilishi faqat transport infratuzilmasini rivojlantirish emas, balki ekologik barqarorlikni ham ta’minlashni nazarda tutadi.

- Yo‘l chekkalarida daraxtlar ekish orqali havoning tozaligi saqlanadi.
- Shovqin ifloslanishi kamayadi.
- Suv oqimlari to‘g‘ri boshqarilishi orqali eroziya oldi olinadi.

Yashil infratuzilma

Viloyatning ekologik salohiyatini oshirish uchun yashil infratuzilma yaratish muhim. Bu jarayonda avtomobil yo‘llari atrofini ko‘kalamzorlashtirishga alohida e’tibor qaratiladi. Masalan:

- Yo‘l chekkalarida manzarali daraxtlar ekish.
- Tog‘li hududlarda tuproq eroziyasini oldini olish uchun tabiiy to‘siqlar yaratish.

Muammolar va ularning yechimlari

Surxondaryo viloyatida avtomobil yo‘llarini obodonlashtirishda bir qator muammolar mavjud:

- Moliyaviy cheklovlar.
- Tog‘li hududlarda qurilish ishlarining murakkabligi.
- Mahalliy infratuzilma salohiyatining yetishmasligi.

Davlat va xususiy sektor hamkorligi

Moliyaviy muammolarni hal qilish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi zarur. Bu hamkorlik asosida:

- Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.
- Mahalliy tadbirkorlarni loyihalarga jalb etish.
- Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali xarajatlarni kamaytirish mumkin.

Mahalliy aholini jalb qilish

Obodonlashtirish ishlariga mahalliy aholini jalb qilish orqali:

- Ijtimoiy mas’uliyatni oshirish.
- Qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratish.
- Loyiha amalga oshirishda samaradorlikni oshirish mumkin.

Xulosa

Surxondaryo viloyatida avtomobil yo‘llarining ahamiyati nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikka ham ta’sir ko‘rsatadi. Yo‘llarning sifatli obodonlashtirilishi orqali viloyatning ichki va xalqaro maydondagi salohiyati yanada oshadi. Ushbu masalaga kompleks yondashuv yo‘llarning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ahamiyatini yanada kuchaytirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. А.А.Л.Табибов, О.А.Бадер, Ш.С.Кадабаева “Основы архитектуры и градостроительства”. Учебное пособие. Т.:2017г. .
2. М.М.Миралимов «Turar-joy va jamoat binolarini loyihalash asoslari» O‘quv qo‘llanma, T.:2014y.

3. M.M.Vaxitov, Sh.R.Mirzayev “Me’morchilik” I,II,III-qism, T.:2017u.

4 Sodiqov I.S., Q.X. Azizov, A.X. O‘roqov, Berdiev E.T., Xolmurotov M.Z. va boshqalar. Avtomobil yo‘llarini ko‘kalamzorlashtirish va arxitektura landshaft konstruksiyalash, obodonlashtirish tizimini loyihalash, ularni tashkil etish va saqlash (uslubiy qo‘llanma). Toshkent, ToshDAU Tahririyat-nashriyot bo‘limi, 2019, 155 b.

5 Xamzaev A.X, Kojaxmetov S.K., Berdiev E.T. O‘zbekistonda avtomobil yo‘llarini ko‘kalamzorlashtirish uchun manzarali daraxt-buta o‘simliklar assortimenti va ularni iqlim mintaqalarida joylashtirish bo‘yicha tavsiyalar.Toshkent, ToshDAU Tahririyat-nashriyot bo‘limi, 2019. 63 b.

6 Berdiev E.T., Xolmurotov M.Z., Chorshanbiev F.M. Landshaft dizayni uchun manzarali gullovchi butalar (monografiya). Toshkent davlat agrar universiteti, ToshDAU tahririyat-nashriyot bo‘limi, Toshkent, 2019. –92 b.

7 X.M.Ubaydullayev, M.M.Inog'omova «Turar-joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari» T.:2019y.

Qo‘shimcha adabiyotlar